

*HUQUQBUZARLIKLARNI OLDINI OLISH TUSHUNCHASI, MAQSAD,
VAZIFALARI VA ULARNING ILMIIY-NAZARIY TAVSIFI, TARIXI*

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish

akademiyasi magistrature tinglovchi

Soliyeva Gulasalbonu Kobiljon qizi

ANNOTATSIYA. Maqola huquqbuzarliklarning oldini olish tushunchasini batafsil o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, unda mazkur tushunchaning tahlili, turlari maqsadi, vazifalari, ilmiy nazariy tavsifi va tarixi batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: huquqbuzarliklar profilaktikasi, huquqbuzarliklarni oldini olish, huquqbuzarliklar umumiy profilaktikasi, huquqbuzarliklar maxsus profilaktikasi, huquqbuzarliklar yakka tartibdagi profilaktikasi, huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasi, jinoyat, jazo.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена детальному изучению понятия «профилактика преступности», которое включает в себя анализ этого понятия, его видов, целей, источников, научно-теоретического описания и истории.

Ключевые слова: профилактика преступлений, профилактика преступлений, общая профилактика преступлений, специальная профилактика преступлений, индивидуальная профилактика преступлений, виктимологическая профилактика преступлений, преступление, наказание.

ANNOTATION. The article is devoted to the detailed study of the concept of crime prevention, which includes the analysis of this concept, its types, purpose, sources, scientific theoretical description and history.

Key words: prevention of crimes, prevention of crimes, general prevention of crimes, special prevention of crimes, individual prevention of crimes, victimological prevention of crimes, crime, punishment.

Har qanday zamonda, shu jumladan, har qanday jamiyatda huquqbuzarliklarga qarshi kurashishning eng samarali yo‘li ularni oldini olishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda huquqbuzarliklarni oldini olish tushunchasiga nisbatan bir qator fikr-mulohazalar mavjud. Huquqshunos olim S.Xujakulov huquqbuzarliklar profilaktikasi – bu faoliyat, “huquqbuzarliklarning oldini olish” esa ushbu faoliyatdan ko‘zlangan maqsad deb xulosa qiladi va buning sababi sifatida “huquqbuzarliklarning oldini olish” nafaqat “huquqbuzarliklar profilaktikasi”ning, balki tergov, tezkor-qidiruv, ekspert-kriminalistik va jinoiy jazolarni ijro etish (xususan, probatsiya) faoliyatlarining ham asosiy maqsadlaridan biri ekanligini ko‘rsatadi¹. Biz ushbu fikrga qisman qo‘shilgan holda, huquqbuzarliklarni oldini olishni ham faoliyat sifatida ham maqsad sifatida ko‘rishimiz mumkin. Faqat huquqbuzarliklar profilaktikasi kengroq doiradagi faoliyat hisoblansa, huquqbuzarliklarni oldini olish esa, faqatgina ushbu maqsadga erishishga qaratilgan faoliyat deb tushunishimiz mumkin.

Z.Amirov o‘zining tadqiqotlari natijasida huquqbuzarliklar profilaktikasini quyidagicha ta’riflaydi: **“Huquqbuzarliklar profilaktikasi** – bu davlat va jamiyat hayotida huquq tartibotni saqlash va mustahkamlash, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, huquqbuzarliklarni aniqlash, ularning sodir etilishiga yo‘l qo‘ymaslik, shuningdek huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarga barham berish maqsadida qo‘llaniladigan chora-tadbirlar tizimidir²”.

Shuningdek O‘zbekiston Respublikasining 14.05.2014 yildagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi 371-sonli Qonunida: “huquqbuzarliklar profilaktikasi — huquq-tartibotni saqlash hamda mustahkamlash, huquqbuzarliklarni aniqlash, ularga barham berish, shuningdek

¹ S.B.Xujakulov “Huquqbuzarliklar profilaktikasi: genezisi, nazariyasi va amaliyoti”. Yuridik fanlar doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi. 2023-yil. 425-b/ 70-bet

² Z.Amirov “Huquqbuzarliklar profilaktikasida huquqiy tarbiyani takomillashtirish” Yuridik fanlari doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi 2023-yil. 352/253-b.

huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish maqsadida qo'llaniladigan huquqbuzarliklar umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktikasining huquqiy, ijtimoiy, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlari tizimi³”, - deb belgilangan. Bundan ko'rinadiki, huquqbuzarliklar profilaktikasi faqatgina huquqbuzarliklarni oldini olishga oid faoliyat bo'libgina qolmasdan, unda sodir etilgan huquqbuzarliklarni aniqlash hamda ularga barham berish kabi harakatlarni ham o'z ichiga oladi.

Biz mavzu doirasida ushbu qarashlardan kelib chiqib, ayni yuqorida keltirilgan nuqtayi nazarlarga asoslanib, huquqbuzarliklarni oldini olish tushunchasini tadqiq etish maqsadga muvofiq ekanligini ta'kidlaymiz. Demak, huquqbuzarliklarni oldini olishda profilaktik faoliyat muhim ahamiyat kasb etadi. Huquqbuzarliklarga qarshi kurashishning eng samarali usuli ularning oldini olish hisoblanadi. Shu boisdan, bu borada samaradorlikning oshirilishi, fuqarolar va jamoat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qilishi va huquqbuzarliklarni oldini olish va profilaktik chora-tadbirlarni belgilab olishda ahamiyatli vositadir. Ushbu fikrlarimizning tasdig'ini tarixdagi olimlarning fikri o'laroq tasdiqlashimiz mumkin. Xususan, Sh.Monteske “yaxshi qonun ijodkori nafaqat jinoyat uchun jazoni o'ylashi, balki jinoyatning oldini olishni o'ylashi lozim. U nafaqat jazolashga, balki fe'l-atvorni yaxshilashga harakat qiladi⁴” – deb ta'kidlagan. Ushbu fikrlarning XVIII asrdayoq ilgari surilganligi o'zbek xalq maqoli nuqtayi nazaridan “Kasalni davolagandan ko'ra, uning oldini olgan yaxshi” ekanligini namoyon etib bormoqda.

Shuningdek, huquqbuzarlik sodir etilsa, uning huquqiy oqibati mavjud bo'ladi. Ya'ni tegishli tartibda javobgarlikni taqozo etadi. Bundan ko'rinadiki, jazoning qo'llanilishi uchun birdan bir belgi huquqbuzarliklarning mavjud

³ O'zbekiston Respublikasining 14.05.2014 yildagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida”gi O'RQ-371-son Qonuni. 3-modda.

⁴ Есберген Алауханов. Криминология. ГЛАВА VII. Предупреждение преступности. Понятие предупреждения преступности Учебник. – Алматы. 2008. - 429 с. <http://www.allpravo.ru/library/doc>.

bo'lishidir. Jazo o'zi nima uchun belgilanadi? Degan savolga Jinoyat kodeksiga muvofiq javob izlab ko'rish lozim. Jumladan, jazo jinoyat sodir etishda aybli deb topilgan shaxsga nisbatan davlat nomidan sud hukmi bilan qo'llanadigan va mahkumni qonunda nazarda tutilgan muayyan huquq va erkinliklardan mahrum qilish yoki ularni cheklashdan iborat majburlov chorasidir. Jazo mahkumni axloqan tuzatish, uning jinoiy faoliyatni davom ettirishiga to'sqinlik qilish hamda mahkum, shuningdek boshqa shaxslar yangi **jinoyat sodir etishining oldini olish** maqsadida qo'llaniladi.

Demak, hatto huquqbuzarlikka qarshi kurashning eng so'ngi bosqichi ya'ni jazolashning ham maqsadi yangi jinoyatlar sodir etishning oldini olishdan iborat hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, ham jinoyat sodir etilib bo'lganidan so'ng vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi. Uning natijasida yetkazilgan zarar ortga qaytib qolmaydi. Shu boisdan ham asosiy vazifa profilaktika sohasiga qaratilishi lozim.

Shu bilan bir qatorda aytish mumkinki, fikrimizcha, huquqbuzarliklar profilaktikasi, huquqbuzarliklarni oldini olish tushunchalari, jinoyatchilik profilaktikasi hamda jinoyatlarning oldini olish tushunchalariga nisbatan kengroq tushunchani bildiradi. Bu boradagi bir qator fikrlar shunga o'xshash qarashlarni qo'llab-quvvatlaydi. A.A.Savchenko jinoyatchilik profilaktikasi amalga oshirilishiga ko'ra, jinoyatlarni aniqlash emas, jinoyatlarning oldini olish tushunchasiga muvofiq ekanligini ta'kidlaydi. Uning qayd etishicha: jinoyatlar profilaktikasi o'z tarkibiga jinoyat sodir etishning oldini olishga qaratilgan jismoniy xatti-harakatlarni qamrab oladi⁵. Shuningdek, mamlakatimiz tadqiqotchilaridan biri Q.R.Abdurasulova ham jinoyatlarning oldini olish tushunchasini tadqiq etadi. Xususan, uning fikriga ko'ra, "Jinoyatchilik profilaktikasi yoki jinoyatlarning oldini olish – davlat organlari (shu jumladan huquqni muhofaza qilish organlari), jamoat birlashmalari, tashkilotlar, muassasalar

⁵ Савченко А.А. Соотношение понятий профилактики преступлений и предупреждения преступлений в современной юридической доктрине. <https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/vuew/>.

va fuqarolarning jinoyatlar sodir etilishiga imkoniyat yaratuvchi shart-sharoit va sabablarni neytrallashtirish yoki ularga barham berishga qaratilgan, o'z mazmuniga ko'ra har xil chora-tadbirlarni (ta'sir ko'rsatish chora-tadbirlarini) qamrab oluvchi, ob'ektiv tashqi omillarga va muayyan jismoniy shaxslarga yo'naltirilgan faoliyati⁶” mazmunida fikr yuritadi.

Mavzu doirasini tadqiq etish orqali ko'rishimiz mumkinki, “huquqbuzarliklar profilaktikasi” hamda “huquqbuzarliklarning oldini olish” tushunchalari bir-biri bilan bog'langan holda qo'llanilib kelinmoqda. Buning asosiy sababi sifatida profilaktikaning ham asosiy maqsadi huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilganligida namoyon bo'ladi. Bu boradagi fikrlar yuzasidan olimlarning qarashlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Y.Alauxanovning fikricha, “profilaktika jinoyatning amalga oshishiga sabab bo'luvchi holatlarni aniqlash, jinoyatga moyil shaxslarni aniqlashga, shuningdek, ular bilan zarur targ'ibot-ogohlantiruv tadbirlarni o'tkazishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi⁷”. Ammo, ushbu qarashlarga Z.Amirov tanqidiy yondashib, Y.Alauxanovning fikrlarida “profilaktika” tushunchasiga nisbatan tor yondashilgan bo'lib, faqat jinoyatga nisbatan qo'llanilganligi ta'kidlangan. Xususan, Z.Amirovning fikriga ko'ra, profilaktika tushunchasi faqatgina jinoyatlarning oldini olinishida emas balki barcha turdagi qonun buzilishini oldini olishga qaratilgan faoliyat ekanligini ta'kidlanadi⁸.

Biz til nuqtayi nazaridan ushbu tushunchani o'rganar ekanmiz, o'zbek tilining izohli lug'atida “profilaktika” tushunchasi yunoncha “*prophilaktikos*” (saqllovchi), “oldini oluvchi” ma'nosini bildirib, biror hodisaning oldini olish uchun ko'riladigan choralar”, deb izohlanadi.

⁶ Abdurasulova Q.R. Kriminologiya: Darslik. Mas'ul muharrir: yu.f.d., prof. M.H. Rustamboev. –T.: TDYuI nashriyoti, 2008. – 101 (305) bet.

⁷ Есбергел Алауханов. Кримнология. ГЛАВА VII. Предупреждение преступности. Понятие предупреждения преступности Учебник. – Алматы. 2008. - 429 с. <http://www.allpravo.ru/library/doc>.

⁸ Amirov Z.A. Huquqiy tarbiyaning huquqbuzarliklar profilaktikasidagi roli va uning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish: Monografiya. / Mas'ul muharrir yu.f.d., prof. A.S.Tursunov. –T.: O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy maktabi, 2023. – 321 b. 84.

Ushbu tushunchaga N.S.Salayevning qarashlarini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, u profilaktikani *yuridik ma’noda* - huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui sifatida tushunilishini qayd etgan⁹.

Ushbu fikrlarni tadqiq etish orqali tushunishimiz mumkinki, huquqbuzarliklarni oldini olish hamda huquqbuzarliklar profilaktikasi ayni bir maqsadni ko‘zlovchi tushunchalar hisoblanadi. Bu kabi qarashlarni A.A.Savchenkoning fikrlarida ham ko‘rishimiz mumkin. Xususan unga ko‘ra, oldini olish va profilaktika tushunchalari umumiy ma’noda bir xil hisoblanib, profilaktika faoliyati jinoyatlarning oldini olishning bir qismiga aylangan¹⁰.

Demak, ushbu fikrlarni tahlil qilish natijasida biz profilaktikani oldini olish sifatida qarashimiz mumkin. Ammo, yuqorida ta’kidlanganidek ayrim olimlar profilaktika tushunchasini biroz kengroq ekanligini ta’kidlashga urinadi. Jumladan, S.O.Safronov huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini uch qismga bo‘ladi

- 1) huquqbuzarliklar haqida xabardor qilish;
- 2) uning oldini olish;
- 3) huquqbuzarlikni to‘xtatish¹¹.

Ushbu fikr huquqbuzarliklarning oldini olishni faqatgina huquq buzilishining oldini olishgagina qaratilgan faoliyat deb tushunsak, undan farqli ravishda profilaktikani “xabardor qilish”, ya’ni huquqbuzarlik sodir etilganligi yoki sodir etilmoqchiligi haqidagi ma’lumotlar bo‘lsa, xabar berish faoliyati hamda “huquqbuzarlik sodir etilayotgan jarayonining o‘zida to‘xtatishga qaratilgan faoliyat sifatida tushunishimiz mumkin. Demak, huquqbuzarlikni oldini olish sodir etilishidan oldingi jarayonda, u haqida xabardor qilish ham sodir etilishidan oldin

⁹ Салаев Н.С. Пенитенциар тизимнинг профилактик функцияси самарадорлигини ошириш. юрид. фан. докт. ... дис. автореф. — Т., 2017. — Б. 60. 15-б

¹⁰ Савченко А.А. Соотношение понятий профилактики преступлений и предупреждения преступлений в современной юридической доктрине. <https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/>.

¹¹ Сафронів С. О. Профілактична діяльність слідчого органів внутрішніх справ України / С. О. Сафронів // Право України. — 2002. — № 2. — С. 82–86. (10, с.83)

ham sodir etilayotgan jarayonda, huquqbuzarlikni to'xtatish esa g'ayriqonuniy harakat sodir etilishi vaqtida amalga oshiriladi.

Bu borada tadqiqotchilarning, jumladan huquqshunos olimlardan biri D.V.Pavlovning qarashlariga ko'ra, huquqbuzarliklarning oldini olish "huquqbuzarliklarni oldini olish faoliyatining amalga oshirish jihatlarini, ayniqsa jamoat huquqbuzarliklarining oldini olish, intizomiy va ma'muriy huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan. Shu jumladan, u bu boradagi ishlar mukammal darajada amalga oshirilmayotganligini ta'kidlaydi¹². Darhaqiqat, nafaqat O'zbekistonda balki boshqa davlatlarda ham yildan yilga jinoyatlar sonining ortib borayotganligi tashvishli holdir.

Nazariy tahlillardan umumiy jihatdan bir xulosaga kelishimiz mumkinki, huquqbuzarliklarni oldini olish bu faoliyat hisoblanadi. Ushbu faoliyatni esa davlat tartibga solishi lozim. Ya'ni, umummajburiy ko'rsatmalarni vujudga keltiruvchi keng doirada davlat hisoblanib, ushbu ko'rsatmalarga rioya etilishidan, xalq manfaatlarini himoya qilishga erishilishi jihatidan eng ko'p manfaatdor hisoblanadi. Mamlakatimiz mustaqil bo'lganidan so'ng, eng avvalo o'zining tartib-qoidalarini belgilash hamda ushbu qoidalarga rioya etmaganlik uchun majburlov choralarini ishlab chiqishdan bordi.

Darhaqiqat, har qanday huquqbuzarlik ortida kamida bir jabr chekuvchi bo'ladi. Ularning huquqlarini himoya qilish davlatning chekiga tushgan vazifadir. Ya'ni, insonning huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalariga binoan hamda Konstitutsiyaga muvofiq e'tirof etilishini kafolatlash¹³ maqsadida davlat huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni belgilashi hamda ularning oldini olish yo'lidan bormog'i lozim.

¹² Профилактика правонарушений. Павлов Даниил Викторович Преподаватель кафедры профессиональной подготовки, Уфимский юридический институт МВД России. Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2020. <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-pravonarusheniy>.

¹³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 19-moddasidan. 01.05.2023-yil.

Ma'lumki, ma'muriy huquqbuzarliklar hamda jinoyatlarning amalga oshishidagi faoliyatni ifodalash uchun umumiy ma'noda "huquqbuzarlik" tushunchasi qo'llaniladi. O'z-o'zidan savol tug'uladiki, huquqbuzarlik jumlasiga o'rniga "qonunbuzarlik" jumlasiga qo'llanilmaydi. Buni izohlash maqsadida biz yuqorida ta'kidlaganimizdek, huquqbuzarliklarning sodir etilishi doimo kimningdir huquqiga zid hatti-harakat hisoblanadi. Shu boisdan "huquqbuzarlik" tushunchasining qo'llanilishi maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, ta'kidlash joizki, huquqning mavjud bo'lishini unga hilof harakatlar uchun javobgarlik mavjud bo'lishini taqozo etadi. Har qanday huquqning buzilishi ma'lum bir ijtimoiy munosabatlarga zarar keltiradi va ushbu zararni o'z holicha qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun har bir davlatning huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan mustaqil siyosati bo'lmog'i lozim. Biz yuqorida ta'kidlaganimiz singari, O'zbekiston Respublikasida ham bu borada bir qator mexanizmlar ishlab chiqilgan. Bunday mexanizmlarga biz huquqbuzarliklarni oldini olish faoliyati yuzasidan bevosita va bilvosita vakolatli davlat organlarini ko'rsatishimiz mumkin.

S.Xujakulov huquqbuzarliklarni oldini olish hamda huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida yurtimizda bosqichma-bosqich olib borilgan islohotlarni ta'kidlab, ularni quyidagi sohalarga asosan rivojlanganligini ko'rsatadi:

1) normativ-huquqiy hujjatlar asosida maxsus vakolat berilgan huquqbuzarliklar profilaktikasi subyektlari tomonidan amalga oshirilib kelinayotgan – **faoliyat sohasi**;

2) huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir ijtimoiy-huquqiy munosabatlar "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan tartibga solingan – **qonunchilik sohasi**;

3) o'zining predmeti, maqsadi, vazifalari va tizimiga ega – **fan sohasi**;

4) ilmiy darajalar olish uchun yuridik fanlarning "12.00.14 – Huquqbuzarliklar profilaktikasi. Jamoat xavfsizligini ta'minlash. Probatsiya faoliyati" ixtisosligi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib boriladigan – **ilm sohasi**;

5) O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasida malakali mutaxassislar tayyorloviga qaratilgan – **ta’lim yo‘nalishi (mutaxassisligi)** sifatida¹⁴.

Shuningdek, S.Xujakulov huquqbuzarliklarning oldini olish (huquqbuzarliklar profilaktikasi)ning o‘rganilishini bir necha bosqichlarga bo‘lishni tavsiya etadi. Jumladan, bular:

- 1-bosqich – 1999–2001 yillargacha bo‘lgan davr;
- 2-bosqich – 2001–2004 yillargacha bo‘lgan davr;
- 3-bosqich – 2004–2014 yillargacha bo‘lgan davr;
- 4-bosqich – 2014–2017 yillargacha bo‘lgan davr;
- 5-bosqich – 2017 yildan hozirgacha bo‘lgan davr¹⁵.

Xususan uning fikriga ko‘ra, 1-bosqich Toshkent shahrida jamoat tartibini va fuqarolar xavfsizligini ta’minlash yuzasidan yangi konsepsiya joriy qilinganligi bilan izohlanadi. 2-bosqich esa, usbu tajribaning respublika bo‘ylab tatbiq etilishi bilan bog‘lasa, 3-bosqichni “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinganligi bilan bog‘laydi, qonunning qabul qilinishidan keyin davr to‘rtinchi bosqich sifatida qaraladi¹⁶.

Ammo, bizning fikrimizga ko‘ra, huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan faoliyatning alohida bosqichlarga bo‘linib o‘rganilishidan ko‘ra, faoliyatning samaradorliklarini o‘rganish maqsadga muvofiq sanaladi. Shu boisdan O‘zbekiston Respublikasining 4.05.2014 yildagi O‘RQ-371-son “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonunini alohida e’tirof etish lozim. Chunki, ushbu qonungacha bo‘lgan davrda birorta normativ-huquqiy hujjat bu boradagi munosabatlarni umumiyashtirmagan. Mazkur qonunning maqsadi esa huquqbuzarliklar profilaktikasi

¹⁴ Xujakulov S.B. Huquqbuzarliklar profilaktikasining nazariy-metodologik va tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish: Monografiya. / Mas’ul muharrir y.f.d., prof. A.K.Rasulev. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV akademiyasi, 2023. – 402 b. 43.

¹⁵ Izoh: 5-bosqichni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2833-sonli qarori qabul qilinishi davridan deb hisoblaydi.

¹⁶ S.B.Xujakulov “Huquqbuzarliklar profilaktikasi: genezisi, nazariyasi va amaliyoti”. Yuridik fanlar doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi. 2023-yil. 425-b/ 43-bet

sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat¹⁷ etib belgilangan. Ushbu jihatdan, bizning fikrimizcha ushbu sohadagi O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligini **ikki bosqichda** “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinishigacha bo‘lgan davr va undan keyingi davrga bo‘lib o‘rganish maqulligini tavsiya etamiz.

Shuningdek, huquqbuzarliklarning oldini olish faoliyati huquqbuzarliklar profilaktikasi sifatida bir qator turlarga bo‘linib, o‘rganiladi va tartibga solinadi. Uning turlari qonun hujjatlarida belgilangan. Huquqbuzarliklar profilaktikasi turlari yuzasidan bir qator ilmiy-nazariy qarashlar ham mavjud hisoblanadi.

Xususan, shunday fikrlardan biri Q.R.Abdurasulova va I.Yu.Fazilovlar tomonidan ilgari surilib, unga ko‘ra jinoyatlarning profilaktikasini jinoyatlar *umumiy, maxsus, yakka tartibdagi* va *viktimologik* profilaktikasining huquqiy, tarbiyaviy-profilaktik, ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-axloqiy, tibbiy, psixologik, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlarining tizimi¹⁸, deb tushuntiradi.

O‘zbekiston Respublikasida “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonunga asosan qonun doirasida, profilaktikaning quyidagi turlari belgilangan:

- huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi;
- huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi;
- huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi;
- huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi aniq belgilab qo‘yildi¹⁹.

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, ushbu qonunning ahamiyati yuqori hisoblanadi. Hattoki, ushbu keltirilgan har bir huquqbuzarliklar profilaktikasi turlarining faoliyati nimalardan iborat ekanligi ham keltirilgan. Jumladan:

¹⁷ O‘zbekiston Respublikasining 4.05.2014 yildagi O‘RQ-371-son “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonuni 1-modda.

¹⁸ Kriminologiya. Umumiy qism: IIV oliy ta’lim muassasalari uchun darslik / I.Ismailov, Q.R.Abdurasulova, I.Yu.Fazilov. — T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. — B. 189.

¹⁹ O‘zbekiston Respublikasining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonuni. 14.05.2014 yil. O‘RQ-371-son. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 12.04.2023 y., 03/23/829/0208-son.

huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi – huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda muassasalarning huquqbuzarliklarning oldini olish, huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish bo'yicha faoliyati²⁰;

huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi – huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalarning ayrim turdagi huquqbuzarliklar profilaktikasiga, bu turdagi huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etishga, ayrim toifadagi shaxslarni aniqlash va ularga profilaktik ta'sir ko'rsatishga qaratilgan maxsus tadbirlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishga doir faoliyati²¹;

huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi – huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalarning g'ayriijtimoiy xulq-atvorli, huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarliklar sodir etgan shaxslarni aniqlash, ularning hisobini yuritish va ularga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishga doir faoliyati²²;

huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi – huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ yoki muassasaning muayyan shaxsning huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanishi xavfini kamaytirishga qaratilgan profilaktika chora-tadbirlarini qo'llashga doir faoliyati²³.

Huquqbuzarliklarni oldini olish nafaqat davlatning vazifasi hisoblanibgina qolmasdan, fuqaroviy mas'uliyat ham hisoblanadi. Xususan, qonunchilikda bevosita huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish vakolatiga ega davlar organlari va muassasalar keltirilgan bo'lib, bular qatoriga: ichki ishlar organlari;

²⁰ Ushbu Qonunning 22-moddasi.

²¹ Ushbu Qonunning 24-moddasi

²² Ushbu Qonunning 28-moddasi.

²³ Ushbu Qonunning 43-moddasi.

prokuratura organlari; Davlat xavfsizlik xizmati organlari; O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati organlari; O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi organlari; O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi; adliya organlari; davlat bojxona xizmati organlari; davlat soliq xizmati organlari; mehnat organlari; ta’limni davlat tomonidan boshqarish organlari va ta’lim muassasalari; davlat sog‘liqni saqlash tizimini boshqarish organlari va sog‘liqni saqlash muassasalari; O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi organlari; O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi va uning hududiy bo‘linmalari²⁴ni kiritishimiz mumkin.

Bundan tashqari qonunga ko‘ra, jamoatchilik tashkilotlarining (jumladan, Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar) ishtiroki keltirilgan bo‘lib, bu fuqaroviy mas’uliyatni his etish muhimligini bildiradi. Har bir shaxs yon-atrofida bo‘layotgan munosabatlarga befarqligini kamaytirish orqali huquqbuzarliklarning oldini olinishida samaraga erishish mumkinligini ko‘rsatadi.

Biz bu kabi munosabatlarni “ijtimoiy profilaktika”da sifatida ko‘rishimiz mumkin. Xususan, L.Lomanova “huquqbuzarliklarni oldini olishda voyaga yetmaganlar hamda aholining kam ta’minlangan qismi bilan alohida ishlash”ga nisbatan “ijtimoiy profilaktika” jumlasini ishlatadi²⁵. Z.Amirov esa, bu boradagi milliy tajribani e’tirof etib bunga “temir daftar”, “yoshlar daftari”, “ayollar daftari”ga kiritilgan aholi vakillari bilan manzilli chora-tadbirlarni amalga oshirish, ijtimoiy kayfiyatga ta’sir qiladigan hayotiy muammolarni “mahallabay” o‘rganish,

²⁴ Ushbu qonunning 9-moddasi.

²⁵ Романова Любовь Леонидовна, Вечканова Ольга Федоровна Социальная профилактика как технология социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. №64. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-profilaktika-kak-tehnologiya-sotsialnoy-raboty-s-nesovershennoletnimi-pravonarushitelyami>

hududlardagi sektorlar orqali joylarda oilalar bilan ishlashda “xavfsiz mahalla”, “obod mahalla” kabi tamoyillarini tadbiiq etish kabi ishlarni misol keltiradi²⁶.

Biz ushbu nazariy tahlillardan kelib chiqib profilaktikaning ko‘plab sohaviy turlari mavjud ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Ammo, shu bilan birga ta’kidlashimiz kerakki, huquqbuzarliklarning oldini olish faoliyatining ilmiy-nazariy hamda qonunchilik nuqtayi nazaridan samaradorligini oshirishni yanada kuchaytirish zarur hisoblanadi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi ma’muriy huquqbuzarliklar va jinoyatlar sonini kamaytirishga yordam beradi. Mazkur faoliyat faqatgina nazorat qilish bilan bog‘liq bo‘libgina qolmasdan, shaxslarni qo‘llab-quvvatlash tadbirlari va ilmiy-analitik tadqiqotlar orqali jinoyatchilikning vujudga kelish sabablari va shakllari bilan bog‘liq masalalarni o‘rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonuni. 14.05.2014 yil. O‘RQ-371-son. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 12.04.2023 y., 03/23/829/0208-son.
2. Профилактика правонарушений. Павлов Даниил Викторович Преподаватель кафедры профессиональной подготовки, Уфимский юридический институт МВД России. Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2020. <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-pravonarusheniy>.
3. Amirov Z.A. Huquqiy tarbiyaning huquqbuzarliklar profilaktikasidagi roli va uning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish: Monografiya. / Mas’ul muharrir yu.f.d., prof. A.S.Tursunov. –T.: O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy maktabi, 2023. – 321 b
4. Романова Любовь Леонидовна, Вечканова Ольга Федоровна Социальная профилактика как технология социальной работы с

²⁶ Amirov Z.A. Huquqiy tarbiyaning huquqbuzarliklar profilaktikasidagi roli va uning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish: Monografiya. / Mas’ul muharrir yu.f.d., prof. A.S.Tursunov. –T.: O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy maktabi, 2023. – 321 b. 103.

- несовершеннолетними правонарушителями // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. №64. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-profilaktika-kak-tehnologiya-sotsialnoy-raboty-s-nesovershennoletnimi-pravonarushitelyami>
5. Kriminologiya. Umumiy qism: IIV oliy ta'lim muassasalari uchun darslik / I.Ismailov, Q.R.Abdurasulova, I.Yu.Fazilov. — T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. — B. 189.
 6. Abdurasulova Q.R. Kriminologiya: Darslik. Mas'ul muharrir: yu.f.d., prof. M.H. Rustamboev. –T.: TDYuI nashriyoti, 2008. – 101 (305) bet.
 7. S.B.Xujakulov “Huquqbuzarliklar profilaktikasi: genezisi, nazariyasi va amaliyoti”. Yuridik fanlar doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi. 2023-yil. 425-b/ 70-bet
 8. Z.Amirov “Huquqbuzarliklar profilaktikasida huquqiy tarbiyani takomillashtirish” Yuridik fanlari doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi 2023-yil. 352/253-b.

q